

**КОНТИНУУМ ДИСКУРСИВНА ПАМ'ЯТЬ →
ЛІНГВІСТИЧНА ПАМ'ЯТЬ У ПРОЦЕСІ
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СИНОНІМІЧНИХ
ЕЛІПТИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ
(на матеріалі сучасної французької художньої
прози)**

Лепетюха А. В. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-2812-4510>

ABSTRACT. In this study, synonymic elliptical constructions with paradigmatic (with a tendency to eliminate semantically redundant components) and syntagmatic (constructions with a syntactic-semantic deficit, in which the process of restitution of implicit referents prevails) ellipsis with different head lexemes, which are considered as reduced complex linguistic signs-transforms of primary (pivotal) propositional structures formed as a result of conscious cognitive polyoperations (activity of psychomechanisms) based on subconscious sublinguistic schemes. Synonymic elliptical constructions are actualized in the form of co(n)textually (linguistically and / or situationally) pertinent preferential options with an implicit nominal / pronominal and implicit, explicit-implicit or completely implicit verbal component or with an implicit final complement that are identified and interpreted by the recipient in the continuum discursive memory → conscious + subconscious linguistic memory. In the process of the interpretation of elliptical utterances or interphrasal elliptical blocks, non-exteriorized components are deduced by the addressee by means of the inverse reconstruction (discourse → language) of the virtual (linguistic) primary structure based on the intra-, interphrasal and intratextual environment or associatively.

KEYWORDS: co(n)text, discursive memory, linguistic memory, synonymic elliptic utterance, paradigmatic and syntagmatic ellipsis, primary structure.

У цьому дослідженні синонімічні еліптичні конструкції з різними головними лексемами (номінальною, вербальною, ад'єктивною, адвербіальною,

прономінальною, дієприкметниковою, дієприслівниковою та виговою) розглядаються як редуковані складні мовні знаки-трансформи віртуальних (мовних) первинних (стрижневих) пропозиціональних структур, що формуються у результаті усвідомлених когнітивних поліоперацій (діяльності психомеханізмів) на основі підсвідомих сублінгвістичних схем, або типових моделей, за зразком яких відтворюються численні мовні знаки. Такі синонімічні побудови актуалізуються у вигляді ко(н)текстуально (лінгвістично та / або ситуативно) преференціальних опцій з імпліцитним номінальним / прономінальним та експліцитним, експліцитно-імпліцитним або повністю імплікованим вербальним компонентом, або ж структури з імпліцитним додатком, у яких неекстеріоризовані компоненти виводяться адресатом асоціативно або спираючись на ко(н)текст.

Уживання синонімічних еліптичних конструкцій базується на прагматичній пресупозиції та на комунікативній інтенції адресанта, який актуалізує та фокалізує певний референт або комплекс референтів, залишаючи право реципієнту ідентифікувати ко(н)текстуалізовані референти, розпізнати авторські комунікативні стратегії та правильно інтерпретувати подану інформацію.

У процесі інтерпретації синонімічних еліптичних конструкцій адресат використовує певні моделі лінгвістичного дослідження, спираючись на «дискурсивну пам'ять» (Neveu, 1998, p.187), тобто пам'ять ко(н)текстуального оточення, завдяки якій він здатен визначити ступінь пертинентності тієї чи тієї актуалізованої структури. Отже, дискурсивна пам'ять є відправною точкою для зворотної реконструкції (мовлення → мова) первинної синтагми або пропозиції, що здійснюється завдяки усвідомленій лінгвістичній пам'яті, тобто знанні норм побудови та використання простих й складних мовних знаків та засобів їхньої інтерпретації. Підсвідома лінгвістична пам'ять вступає в дію у процесі побудови сублінгвістичних схем.

Представимо схематично взаємодію дискурсивної та усвідомленої й неусвідомленої лінгвістичної пам'яті реципієнта у процесі ідентифікації та інтерпретації актуалізованих синонімічних мовних знаків:

Рис. 1 Континуум дискурсивна пам'ять → лінгвістична пам'ять у процесі інтерпретації мовно-мовленнєвих знаків

Отже, інтерпретація мовно-мовленнєвих знаків, зокрема синонімічних еліптичних конструкцій, предмету нашого дослідження, здійснюється в континуумі дискурсивна пам'ять → лінгвістична пам'ять читача / слухача, який використовує ідентифікаційні та дешифрувальні стратегії для розпізнавання комунікативної інтенції та особливостей ідіостилю автора.

У ході аналізу синонімічних еліптичних побудов виявлені структури з абсолютним (конвенціональним), або парадигматичним, та синтагматичним еліпсисом (терміни З.О. Гетьман) (Hetman, 1996, р. 31–32). Важливою умовою парадигматичного еліпсису є «зберігання семантичного обсягу висловлення» (Hetman, 1996, р. 31), тому його можна назвати семантичним еліпсисом. У висловленнях із парадигматичним (семантичним) еліпсисом превалює процес супресії імплікованого компонента. До конструкцій цього типу відносимо кліше (прислів'я, приказки, цитати, усталені вирази, формули ввічливості тощо), що «зрозумілі завдяки лінгвістичним звичкам і можуть бути асоціативно доповнені» (Solomarska, 1974, р. 73) інтерналізованими іменниковими, займенниковими та вербальними екстралінгвістично референтно детермінованими компонентами, а також парцельовані конструкції, що не потребують відновлення елімінованих

референтів, актуалізованих у претексті у вигляді суб'єктно-предикатних сполучень:

(1) *Pardon. Mea culpa. C'est ma faute. C'est ma très grande faute* (Gavalda, 2009, р. 45).

У цьому прикладі наявний інтерфрастичний еліптичний блок з номінальними головними лексемами, що складається з двох структур із семантичним еліпсисом. Ініціальне висловлення являє собою зрозумілу всім носіям французької мови формулу ввічливості, імпліковані референти якої (*je demande*) не потребують ко(н)текстуальної реституції. Друге висловлення, що становить латинську усталену формулу покаяння та визнання своєї провини перед Богом, імплікує екстралінгвістично референтно детермінований екзистенційний зворот (*c'est*), двічі екстеріоризований інтерфрастично у французькому перекладі з метою експресивної фокалізації значущої для авторки та / або читача інформації.

(2) *Elle est la peau du temps, du temps des hommes. La tendre et vulnérable peau du visage et du corps des humains. La peau du cœur humain* (Germain, 1992, р. 60).

У прикладі (2) також актуалізується інтерфрастичний еліптичний блок, що складається з двох парцельованих компонентів, уведених до дискурсивного фрагмента після тривалої паузації у русі думки (крапки). Отже, імпліковане в синонімічних еліптичних структурах з номінальними головними лексемами ініціальне суб'єктно-предикатне сполучення *elle est* не потребує відновлення через свою семантичну надлишковість у поданому ко(н)тексті.

У синонімічних висловленнях із синтагматичним еліпсисом спостерігається тенденція до реституції елімінованого компонента. Серед структур другого типу виділяємо преференціальні опції з імплікацією іменника / займенника (із проклітиком *ne* у заперечних структурах), сполучень іменник / займенник + особове дієслово, безособових та екзистенційних конструкцій, елімінацією другої частини складного прислівника *pas, point, guère* та фінального додатка після прийменників *avec, sans, comme, parmi* тощо:

(3) – *Connais pas de prince non plus, avoua Mo le Mossi* (Pennac, 1987, p. 250).

У цитованому прикладі із синтагматичним еліпсисом з вербальною головною лексемою, в якому імплікується особовий займенник *je* + проклітичний семантично незначущий перший елемент заперечення *ne*, елімінація ініціальних конститuentів спричиняє «семантико-синтаксичний дефіцит» висловлення, а отже їхня інтрафрастична реституція видається цілком пертинентною:

(4) ...*aujourd'hui encore, désenchanté, je ne peux penser sans crainte au refroidissement du soleil* [...] (Sartre, 2019, p. 202).

В інтрафрастичному еліптичному сегменті з інфінітивною головною лексемою спостерігається супресія частини складного прислівника *pas*. У процесі дослідження семантичних відмінностей між конструкціями з двома та з першим компонентами заперечення французький лінгвіст Г. Гійом зазначає, що заперечення, зведене до *ne*, стосується заперечного руху думки, що не веде до кінця. Натомість заперечення, яке супроводжується *pas*, відводиться заперечному руху думки, що неодмінно приведе до висновку (Boone, Joly, 1986, p. 282). Отже, якщо порівняти стрижневу пропозицію *je ne peux pas penser...* із фокалізованим особовим предикатом та актуалізовану структуру *je ne peux penser* із фокалізацією інфінітива, констатуємо, що в першому разі йдеться про нездатність зробити щось, у другому – про неможливість самої дії.

(5) *Couche-t-il avec? pense Steeny* (Bernanos, 1993, p. 32).

В інтерогативній еліптичній конструкції прикладу (5) імплікований фінальний компонент первинної пропозиції *couche-t-il avec elle / madame de Néréis?* екстеріоризується завдяки дистантному претексту (згадування паном Уіном, одним із головних героїв роману, господарки дома пані де Нереїс, у якої він мешкає). Ця ситуація наштовхує хлопця Стіні на роздуми щодо їхніх стосунків.

Отже, континуум дискурсивна пам'ять → усвідомлена та підсвідома лінгвістична пам'ять дозволяє реципієнту зворотно реконструювати стрижневу структуру синонімічних висловлень із парадигматичним та синтагматичним

еліпсисом, спираючись на інтра-, інтерфрастичне та інтратекстуальне оточення або асоціативно референтно детермінувати імпліцитні компоненти.

REFERENCES

Hetman, Z. (1996). *Linhvistychna model ispanskoho dialohichnoho movlennia: pryntsyphu hramatychnoi pobudovy dialohichnoho tekstu* [The linguistic model of Spanish dialogic speech: principles of grammatical construction of dialogic text]. Avtoref. dys. dokt. filol. nauk (10.02.05.). Kyiv. (in Ukrainian).

Bernanos, G. (1993). *Monsieur Ouine*. Paris : Librairie Plon. (in French).

Boone, A., & Joly, A. (1996). *Dictionnaire terminologique de la systématique du langage*. Paris : Harmattan. (in French).

Gavalda, A. (2009). *L'échappée belle*. Paris : Le Dilettante. (in French).

Germain, S. (1992). *La Pleurante des rues de Prague*. Paris : Gallimard. (in French).

Neveu, F. (1998). *Études sur l'apposition. Aspects du détachement nominal et adjectival en français contemporain, dans un corpus de textes de J.-P. Sartre*. Paris: Honoré Champion Éditeur. (in French).

Pennac, D. (1987). *La fée carabine*. Paris : Gallimard. (in French).

Sartre, J.-P. (2019). *Les mots*. Barcelone : Gallimard. (in French).

Solomarska, H. (1974). Remarques sur les particularités d'ellipse dans le discours dialogique. *Visnyk Kyivskoho universytetu*, 8, pp. 72–74. (in French).